

Мартинюк Віталій Ярославович,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-4320-5650>

Інформатизація суддівської освіти у контексті підвищення ефективності формування та розвитку компетенції судді

У зв'язку з обмеженою кількістю наукових розробок, присвячених саме інформатизації суддівської освіти, звернемо увагу на низку ключових положень, що визначають основні напрямки та шляхи організаційно-правового регулювання цього процесу:

1. Обґрунтування правових засад та реалізація заходів з інформатизації суддівської освіти має відбуватись з урахуванням інтересів держави та суспільства, потреб судової влади, динаміки розвитку теорії та практики суддівської освіти.

Характеризуючи процес інформатизації освіти Мойко О. стверджує, що це «не тільки комп'ютеризація, це процес, який має свої закономірності, свої стадії розвитку, це зміна мислення, способів діяльності, управління, використання можливостей телекомунікацій для міжособистісної та колективної взаємодії, компетентність і вільна орієнтація у сфері інформаційних технологій, гнучкість і адаптивність мислення, знання і виконання основних правових норм регулювання інформаційних відносин» [1, С. 115]. У сфері суддівської освіти означені трансформації можливі лише за умови повного обґрунтування їх доцільності. Якщо у сфері вищої чи післядипломної (наприклад, бізнес-освіти) доцільність докорінної зміни освітньої моделі з застосуванням новітніх технологій може обґрунтовуватись економічними інтересами, тобто підвищенням продуктивності праці, у випадку судової освіти така аргументація є неповною. Особливе суспільне значення судової влади вимагає повного обґрунтування цінності трансформації системи суддівської освіти з урахуванням державних і суспільних інтересів.

Як зазначає Бутченко Т. І., «державні інтереси опосередковують діалектичний, суперечливий взаємозв'язок інтересів суспільства та суб'єктів державної влади (певних особистостей, груп) і виступають рушійною силою поступального розвитку форми держави, насамперед, як

засобу соціальної інтеграції...Суб'єктивну сторону державних інтересів складає сукупне ідеальне відображення комплексу потреб, пов'язаних з існуванням і розвитком держави, ідеологічними концепціями та уявленнями, психологічними почуттями та настроями суб'єктів державної влади, а також нормами права» [2, С. 5–6]. Маріц Д. твердить, що загальними ознаками суспільного інтересу є: суспільна необхідність; легітимність; доцільність; корисність; перевага суспільного інтересу над потенційною шкодою від її поширення [3, С. 169].

Основною потребою судової влади на нинішньому етапі слід вважати швидке заповнення вакантних посад кваліфікованими суддями. Як наголосив у інтерв'ю член ВРП П. Гречківський, кількість вакантних посад станом на середину 2020 р. 2054, з яких найбільше у місцевих загальних судах —1321. 10 судів не здійснюють правосуддя через відсутність повноважних суддів. Близько 23% місцевих судів забезпечені суддівськими кадрами на 50% та менше [4].

Щодо розвитку теорії та практики суддівської освіти відзначимо, що за результатами проведеного у розділі другому дисертації аналізу існуюча система є ефективною, добре структурованою та підтримується зусиллями висококваліфікованих фахівців. Сукупність цих факторів дозволяє припустити можливість перенесення суддівської освіти у площину інформаційних технологій без суттєвих втрат у ефективності.

2. Повне копіювання існуючих моделей (іноземних або реалізованих у інших сферах) є неприпустимим при інформатизації вітчизняної суддівської освіти, можливим є лише запозичення елементів, що довели свою ефективність.

Як справедливо зазначає Кириченко М. О., «Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах мережево-комунікативного простору відбувається на шляху подолання інформаційної кризи, оптимізації процесів інформатизації та пізнання законів розвитку інформаційної реальності. Якщо інформатизація відбувається без врахування специфіки становлення інформаційного суспільства відповідного типу, а здійснюється згідно чужих даному суспільству стандартів і парадигм, то реально відбувається поглиблення інформаційної кризи і ситуація свідчить про несформованість ідеології інформаційного суспільства, яка відповідала б національному менталітету тієї чи іншої країни» [5, С. 47].

3. Інформатизація суддівської освіти має супроводжуватись забезпеченням можливості розвитку всіх суб'єктів з метою набуття

ключових компетенцій, що стосуються взаємодії з новими технологіями.

Як свідчить практика впровадження ЄСІТС, однією з ключових проблем є недостатнє оволодіння відповідними компетенціями суддів, їх помічників та працівників апарату суду, що призвело до затримок у процесі інформатизації судової влади. У цьому контексті при інформатизації судової освіти необхідною умовою ефективності реформи є забезпечення усіх суб'єктів належними інструкціями та навчанням.

4. Основним результатом інформатизації суддівської освіти має стати підвищення її ефективності, скорочення фінансових, трудових та часових витрат, збагачення змісту і методики.

Реалізація процесу інформатизації судової освіти вимагатиме значних витрат, а також залучення до роботи фахівців у сфері ІТ, котрі зможуть забезпечити ефективне та надійне функціонування системи. Водночас, такі фахівці не володіють спеціальними знаннями у сфері судоустрою, а отже завдання, поставлені їм до виконання та контроль за виконанням завдань має здійснюватись з боку Державної судової адміністрації та НШС України.

5. У ході інформатизації суддівської освіти мають бути забезпечені стійкі комунікації між усіма зацікавленими сторонами.

Суддівська освіта є складною системою, забезпечення ефективного функціонування якої залежить від багатьох суб'єктів. У процесі інформатизації існуючі комунікаційні зв'язки мають бути зміцнені з досягненням їх надійності, стійкості та швидкості взаємодії.

Список використаних джерел

1. Мойко О. Інформатизація освіти та проблеми впровадження в освіту інформаційних технологій / О. Мойко // Молодь і ринок. - 2011. - № 5. - С. 115-118.

2. Бутченко Т. І. Сутність державного інтересу / Т. І. Бутченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2008. - Вип. 35. - С. 36-45.

3. Маріц Д. Поняття «суспільний інтерес» в інформаційних правовідносинах / Дарія Маріц // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 11. - С. 165-170

4. Петраш К. Якщо «експерти» будуть нав'язувати своє бачення формування ВРП, ми не зможемо говорити про конституційні основи правосуддя. URL: <https://zib.com.ua/ua/143576->

yakscho_eksperti_budut_navyazuvati_svoe_bachennya_formuvanny.html

5. Кириченко М. О. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку / М. О. Кириченко // Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education» № 1 (9) 2017.- С. 46-50.